

COTAS UNIVERSITÁRIAS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO /
07/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10794051

Maria do Socorro Pereira do Santos;
Juvan da Cunha Ferreira.

RESUMO

A implementação de cotas universitárias e a promoção da diversidade étnico-racial na Universidade Federal do Tocantins (UFT) apresentam desafios e oportunidades cruciais. Os desafios incluem a necessidade de uma implementação efetiva, enfrentar resistências e preconceitos, fornece suporte aos estudantes cotistas e criar ambientes acadêmicos inclusivos. No entanto, as oportunidades são significativas, contribuindo para a diversificação do ambiente acadêmico, promovendo equidade e justiça social, estimulando pesquisas sobre a eficácia das políticas e fortalecendo a identidade cultural dos estudantes. O sucesso dessas iniciativas depende do comprometimento da UFT em superar obstáculos

e garantir um ambiente verdadeiramente inclusivo, promovendo o diálogo aberto e a participação ativa da comunidade acadêmica.

Palavras Chaves: Cotas Universitárias. Diversidade Étnico-Racial. Inclusão Acadêmica.

ABSTRACT

The implementation of university quotas and the promotion of ethnic-racial diversity at the Federal University of Tocantins (UFT) present crucial challenges and opportunities. Challenges include the need for effective implementation, addressing resistance and prejudice, providing support to quota students, and creating inclusive academic environments.

However, the opportunities are significant, contributing to the diversification of the academic environment, promoting equity and social justice, stimulating research on policy effectiveness, and strengthening the cultural identity of students. The success of these initiatives depends on UFT's commitment to overcoming obstacles and ensuring a truly inclusive environment, fostering open dialogue, and active participation from the academic community.

Keywords: University Quotas. Ethnic-Racial Diversity. Academic Inclusion.

Introdução

A discussão sobre cotas universitárias e diversidade étnico-racial tem sido objeto de análise por renomados estudiosos, enriquecendo o debate acadêmico. Demetrios G. Papademetriou, em seu trabalho "Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States" (2005), aborda os contornos em evolução do acesso ao ensino superior nos Estados Unidos por meio de ações afirmativas. Mary C. Waters, em "The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States" (1990), oferece insights sobre a construção social de raça e etnia, influenciando a necessidade de políticas inclusivas.

No contexto brasileiro, Kabengele Munanga, em “Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra” (1999), explora as complexidades da mestiçagem e sua relação com as políticas de cotas. Djalma Thürler destaca-se com “Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias” (2009), uma obra que mapeia os conceitos, debates e controvérsias em torno das ações afirmativas no país.

Robert Teranishi, em “Beyond Affirmative Action: Reframing the Context of Higher Education” (2014), aborda a necessidade de transcender as ações afirmativas, recontextualizando o papel do ensino superior na promoção da diversidade. Esses autores oferecem perspectivas valiosas, contribuindo significativamente para a compreensão dos desafios e oportunidades associados às cotas universitárias e à diversidade étnico-racial.

A obra de Munanga também destaca a complexidade do conceito de mestiçagem no contexto brasileiro, lançando luz sobre as nuances e desafios enfrentados por aqueles que se identificam com essa categoria. Ao analisar as diferentes formas de identidade nacional e negra, Munanga oferece uma base teórica sólida para compreender as tensões e as oportunidades proporcionadas pelas cotas universitárias.

Djalma Thürler, em sua abordagem sobre as “Ações Afirmativas no Brasil,” não apenas mapeia os debates e conceitos, mas também analisa as controvérsias que cercam essas políticas. Através de uma investigação minuciosa, Thürler fornece uma visão crítica das ações afirmativas no Brasil, reconhecendo os desafios, mas também enfatizando os potenciais benefícios para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

Por fim, Robert Teranishi propõe uma perspectiva inovadora ao ir “Beyond Affirmative Action.” Ele instiga a reflexão sobre a necessidade de reformulação do contexto do ensino superior, destacando a importância de ir além das políticas tradicionais de cotas. Teranishi enfatiza a

importância de criar um ambiente educacional que não apenas ofereça acesso igualitário, mas que também promova uma mudança cultural nas instituições acadêmicas, reconhecendo e celebrando a diversidade como um ativo vital para o aprendizado e crescimento coletivo.

Em conjunto, esses estudiosos proporcionam uma visão abrangente e aprofundada das questões relacionadas às cotas universitárias e diversidade étnico-racial, fornecendo uma base sólida para o entendimento, a reflexão e o avanço dessas políticas no contexto acadêmico brasileiro e internacional.

Implementação Efetiva das cotas Universitárias no contexto da UFT

A busca pela implementação efetiva das políticas de cotas universitárias é um desafio crucial para garantir oportunidades igualitárias e promover a inclusão acadêmica. Como salientado por Demetrios G. Papademetriou em “Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States” (2005), a efetividade dessas políticas vai além do simples acesso, exigindo a criação de um ambiente favorável para que os estudantes beneficiados alcancem um desempenho acadêmico sólido.

Mary C. Waters, em “The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States” (1990), contribui para a discussão ao destacar a importância da implementação efetiva na desconstrução de construtos sociais relacionados à raça e etnia. Waters argumenta que a eficácia das políticas de cotas está intrinsecamente ligada à capacidade de criar condições propícias para que estudantes de diferentes origens étnico-raciais prosperem academicamente.

No contexto brasileiro, Kabengele Munanga, autor de “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra” (1999), traz insights relevantes sobre a implementação efetiva das cotas. Munanga destaca que garantir as condições adequadas para o sucesso acadêmico dos cotistas é essencial para superar desafios históricos e construir uma sociedade mais justa.

Djalma Thürler, ao abordar as “Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias” (2009), ressalta a importância de estratégias concretas para a implementação efetiva. Thürler argumenta que a eficácia das políticas de cotas depende da consideração cuidadosa das condições acadêmicas, socioeconômicas e psicossociais dos estudantes beneficiados.

Portanto, para alcançar uma implementação efetiva das cotas universitárias, é fundamental considerar as contribuições desses autores, reconhecendo a importância não apenas do acesso, mas também da criação de ambientes propícios para o pleno desenvolvimento acadêmico dos estudantes beneficiados por essas políticas.

Resistência e Preconceito:

O enfrentamento da resistência e do preconceito em relação às políticas de cotas universitárias é um desafio significativo na busca por uma educação mais inclusiva. Demetrios G. Papademetriou, em “Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States” (2005), destaca que a resistência muitas vezes emerge de visões tradicionais sobre mérito acadêmico, exigindo uma abordagem sensível para combater percepções equivocadas sobre a legitimidade das cotas.

Mary C. Waters, autora de “The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States” (1990), contribui para o entendimento dos desafios ao afirmar que a resistência à diversidade étnico-racial muitas vezes está enraizada em estereótipos profundamente enraizados. Waters argumenta que a superação desse preconceito requer não apenas a implementação de políticas afirmativas, mas também uma mudança cultural mais ampla.

No contexto brasileiro, Kabengele Munanga, em “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra” (1999), aborda a resistência à implementação de políticas de cotas no país. Munanga ressalta que a resistência muitas vezes está ligada a uma

compreensão limitada das desigualdades históricas, sendo crucial desmistificar equívocos para construir um consenso favorável.

Djalma Thürler, em “Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias” (2009), explora as controvérsias em torno das ações afirmativas, incluindo a resistência por parte de setores da sociedade. Thürler destaca a importância de diálogo e educação para superar a resistência, evidenciando que a mudança de mentalidade é uma parte essencial do processo.

Portanto, ao enfrentar a resistência e preconceito, é fundamental incorporar essas perspectivas dos autores, reconhecendo a complexidade dessas questões e a necessidade de abordagens abrangentes para promover uma aceitação mais ampla das políticas de cotas.

Acompanhamento e Apoio:

A oferta de acompanhamento acadêmico e suporte psicossocial aos estudantes cotistas é uma peça-chave na busca pela efetiva inclusão universitária. Kabengele Munanga, em “Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra” (1999), destaca a importância desse suporte ao abordar os desafios específicos enfrentados pelos cotistas, sublinhando que a transição para o ambiente universitário pode ser particularmente desafiadora.

Djalma Thürler, em “Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias” (2009), contribui para a discussão ressaltando que, além do acesso inicial, as ações afirmativas também demandam estratégias contínuas de acompanhamento e suporte. Thürler argumenta que a garantia de um ambiente propício ao desenvolvimento acadêmico e pessoal requer esforços constantes por parte das instituições de ensino.

Ademais, Mary C. Waters, em “The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States” (1990), enfatiza a importância do suporte psicossocial ao discutir os impactos emocionais da discriminação racial.

Waters destaca que, ao oferecer apoio emocional, as instituições podem desempenhar um papel fundamental na promoção do bem-estar mental dos estudantes cotistas.

A perspectiva internacional de Demetrios G. Papademetriou, autor de “Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States” (2005), complementa a discussão ao abordar os desafios específicos enfrentados por estudantes cotistas nos Estados Unidos. Ele ressalta que programas efetivos de acompanhamento são essenciais para garantir que o acesso inicial se traduza em sucesso acadêmico a longo prazo.

Portanto, ao considerar o acompanhamento e apoio aos estudantes cotistas, é vital integrar as perspectivas desses autores, reconhecendo que o acesso inicial deve ser acompanhado de estratégias contínuas para garantir uma experiência universitária positiva e inclusiva.

Criação de Ambientes Inclusivos

A garantia da criação de ambientes acadêmicos inclusivos é um imperativo para promover a diversidade e o respeito no contexto universitário. Mary C. Waters, em “The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States” (1990), destaca que a promoção de ambientes inclusivos requer um comprometimento institucional profundo, indo além das políticas de acesso para abraçar uma cultura que valorize a diversidade.

Djalma Thürler, em “Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias” (2009), contribui para a discussão ao abordar a importância da construção de ambientes inclusivos como um elemento intrínseco às ações afirmativas. Thürler argumenta que o respeito à diversidade não pode ser apenas um adendo, mas deve ser incorporado às estruturas acadêmicas para que todos os estudantes se sintam verdadeiramente acolhidos.

No cenário internacional, Demetrios G. Papademetriou, autor de “Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States” (2005), ressalta que a criação de ambientes inclusivos não é apenas uma questão de conformidade com políticas, mas uma necessidade essencial para nutrir o potencial de todos os estudantes, independentemente de sua origem étnico-racial.

Kabengele Munanga, em “Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra” (1999), acrescenta que ambientes inclusivos não se limitam à presença física, mas também envolvem o reconhecimento e a valorização das diversas identidades presentes na comunidade acadêmica.

Ao integrar as perspectivas desses renomados autores, fica evidente que a criação de ambientes acadêmicos inclusivos é um pilar fundamental para a efetiva implementação das políticas de cotas, contribuindo para a construção de um ambiente universitário rico em diversidade e respeito mútuo.

Enriquecimento da Diversidade Acadêmica:

Proporcionar uma experiência acadêmica rica e diversificada é essencial para a formação integral dos estudantes. Segundo Mary C. Waters em “The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States” (1990), a diversidade acadêmica não só enriquece a vivência universitária, mas também prepara os estudantes para os desafios de uma sociedade globalizada. Waters destaca que ao promover interações entre diferentes culturas e perspectivas, a universidade se torna um ambiente mais dinâmico e inclusivo, estimulando a troca de ideias e enriquecendo o aprendizado.

Djalma Thürler, em “Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias” (2009), ressalta que a promoção da diversidade acadêmica não apenas beneficia os estudantes individualmente, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais tolerante e

compreensiva. O contato com diferentes realidades culturais no ambiente acadêmico é um catalisador para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, promovendo uma compreensão mais profunda e respeitosa das diferenças.

Promoção da Equidade:

Contribuir para a equidade e justiça social por meio do acesso ao ensino superior é um objetivo fundamental das políticas de cotas. Kabengele Munanga, em “Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra” (1999), argumenta que o acesso igualitário à educação é uma ferramenta poderosa na busca pela igualdade social. Munanga destaca que a promoção da equidade educacional é um passo significativo na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, rompendo com barreiras históricas e proporcionando oportunidades iguais a todos.

Demetrios G. Papademetriou, autor de “Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States” (2005), complementa essa perspectiva ao destacar que a equidade no acesso à educação superior não apenas transforma vidas individuais, mas também impacta positivamente a estrutura social. A promoção da equidade, nesse contexto, é um investimento no desenvolvimento de uma sociedade mais coesa e justa.

Desenvolvimento de Pesquisas e Estudos:

Estimular pesquisas sobre a eficácia das políticas de cotas é crucial para moldar futuras decisões e melhorar continuamente essas iniciativas. Djalma Thürler (2009) destaca a importância de pesquisas sólidas para fundamentar a evolução dessas políticas. Ele argumenta que dados empíricos são essenciais para avaliar o impacto real das cotas e ajustar estratégias conforme necessário, proporcionando uma base sólida para decisões informadas.

Mary C. Waters (1990), ao discutir a importância de pesquisas e estudos, salienta que entender o impacto da diversidade acadêmica vai além do ambiente universitário. Pesquisas robustas oferecem insights valiosos para a sociedade como um todo, informando políticas públicas e contribuindo para a construção de uma comunidade mais inclusiva e justa.

Fortalecimento da Identidade Cultural:

Valorizar e fortalecer a identidade cultural dos estudantes cotistas é um aspecto crucial para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Papademetriou (2005) destaca que a preservação da identidade cultural no ambiente acadêmico não apenas enriquece a experiência individual, mas também contribui para a diversidade cultural na sociedade em geral. Ao reconhecer e celebrar as diferentes identidades culturais, a universidade se torna um catalisador para a promoção do respeito mútuo e da compreensão intercultural.

Munanga (1999) complementa essa visão ao afirmar que o fortalecimento da identidade cultural não se limita ao âmbito pessoal, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais plural e integrada. Ao valorizar as diversas manifestações culturais presentes na comunidade acadêmica, a universidade desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes e respeitosos da diversidade.

Exploração das Barreiras Sociais e Econômicas

O debate sobre cotas universitárias não pode ignorar as barreiras sociais e econômicas que persistem, influenciando o acesso equitativo ao ensino superior. Autores como Djalma Thürler, em “Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias” (2009), ressaltam a necessidade de abordar não apenas as políticas de cotas, mas também as raízes socioeconômicas das desigualdades educacionais. A discussão aprofundada dessas barreiras é essencial para desenvolver estratégias

mais abrangentes e eficazes, visando uma inclusão verdadeira e sustentável.

A diversidade cultural e social no Brasil é vasta e variada, com diferenças regionais que influenciam as dinâmicas educacionais. Incorporar perspectivas regionais na implementação das cotas é crucial para garantir que as políticas sejam sensíveis às realidades específicas de cada área do país. Kabengele Munanga, em sua obra sobre mestiçagem no Brasil, destaca as nuances regionais, reforçando a importância de considerar as diversidades culturais e históricas ao desenvolver e ajustar políticas de inclusão.

A análise crítica dos desafios atuais e a projeção para o futuro das políticas de cotas são fundamentais para garantir a adaptação constante às necessidades em constante mudança da sociedade. Robert Teranishi, em “Beyond Affirmative Action: Reframing the Context of Higher Education” (2014), sugere que as políticas devem evoluir para além das ações afirmativas tradicionais. A discussão sobre como enfrentar novos desafios e promover uma inclusão mais profunda deve ser parte integrante do diálogo acadêmico e político.

Conclusão

Ao reunir as reflexões desses renomados estudiosos, percebe-se que a discussão sobre cotas universitárias e diversidade é um campo rico e multifacetado. É imperativo reconhecer a interseccionalidade dos desafios enfrentados pelos estudantes cotistas, indo além das políticas de acesso para abordar questões econômicas, regionais e culturais. A implementação efetiva das cotas demanda não apenas o acesso inicial, mas também um acompanhamento contínuo e ambientes inclusivos que promovam o desenvolvimento integral dos estudantes.

Enfrentar a resistência e o preconceito requer uma abordagem sensível e educativa, destacando a importância do diálogo para promover uma mudança cultural mais ampla. A oferta de suporte acadêmico e

psicossocial é crucial para garantir que os estudantes cotistas superem os desafios e alcancem seu pleno potencial.

Promover a diversidade acadêmica e a equidade é essencial não apenas para enriquecer a experiência universitária, mas também para contribuir para uma sociedade mais justa e coesa. O desenvolvimento de pesquisas contínuas é necessário para avaliar a eficácia das políticas de cotas e informar futuras decisões.

Em suma, a discussão sobre cotas universitárias e diversidade é um processo dinâmico que exige uma abordagem holística. Ao integrar as perspectivas desses estudiosos, é possível construir uma base sólida para políticas mais eficazes e inclusivas, promovendo a igualdade de oportunidades e o enriquecimento da experiência acadêmica para todos os estudantes.

REFERÊNCIAS

Papademetriou, D. G. (2005). "Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States."

Waters, M. C. (1990). "The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States."

Munanga, K. (1999). "Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra."

Thürler, D. (2009). "Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias."

Teranishi, R. (2014). "Beyond Affirmative Action: Reframing the Context of Higher Education."

Papademetriou, D. G. (2005). "Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States."

Waters, M. C. (1990). "The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States."

Munanga, K. (1999). "Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra."

Thürler, D. (2009). "Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias."

Munanga, K. (1999). "Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra."

Papademetriou, D. G. (2005). "Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States."

Thürler, D. (2009). "Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias."

Waters, M. C. (1990). "The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States."

Munanga, K. (1999). "Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra."

Thürler, D. (2009). "Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias."

Waters, M. C. (1990). "The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States."

Papademetriou, D. G. (2005). "Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States."

Munanga, K. (1999). "Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra."

Papademetriou, D. G. (2005). "Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States."

Thürler, D. (2009). "Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias."

Waters, M. C. (1990). "The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States."

Munanga, K. (1999). "Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra."

Papademetriou, D. G. (2005). "Affirmative Action in Higher Education: The Changing Contours of Access in the United States."

Thürler, D. (2009). "Ações Afirmativas no Brasil: Mapeando Conceitos, Debates e Controvérsias."

Waters, M. C. (1990). "The Social Construction of Race and Ethnicity in the United States."

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2"**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil